

**10-12 YOSHDAGI FUTBOLCHILARNI REAKSIYA HARAKATLARINI
BAHOLASH UCHUN ELEKTROKARDIOGRAMMA DASTURIDAN FOYDALANISH
SAMARADORLIGI**

A.A.Tulyaganov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Futbol nazariyasi va uslubiyati kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019562>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada 10-12 yoshdagi futbolchilarni reaksiya harakatlarini baholash uchun elektrokardiogramma dasturidan foydalanish samaradorligi haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: futbol, ommaviy sport, harakat texnikasi, reaksiya harakatlari, sport natijalar.

**EFFECTIVENESS OF USING THE ELECTROCARDIOGRAM PROGRAM TO
EVALUATE REACTION MOVEMENTS OF FOOTBALL PLAYERS AGED 10-12
YEARS**

Abstract. This scientific article describes the effectiveness of using the electrocardiogram program to evaluate the reaction movements of 10-12-year-old football players.

Key words: football, mass sports, movement technique, reaction movements, sports results.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕАКТИВНЫХ ДВИЖЕНИЙ
ФУТБОЛИСТОВ 10-12 ЛЕТ**

Аннотация. В данной научной статье описана эффективность использования программы электрокардиограммы для оценки реактивных движений футболистов 10-12 лет.

Ключевые слова: футбол, массовый спорт, техника движений, реактивные движения, спортивные результаты.

Respublikamizda futbolni aholi o'rtasida eng ommaviy sport turiga aylantirish, yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish va ularni professional sportchilar sifatida tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish, mamlakat futbolini rivojlangan mamlakatlar bilan raqobat qila oladigan darajaga yetkazish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda yuqori iqtidorga ega bo'lgan yosh futbolchilarni tanlash, saralab olish (seleksiya)

tizimi va futbol infratuzilmasini yanada rivojlantirish kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirish belgilab o'tilgan.

Futbolchining o'yin faoliyati muvaffaqiyati ko'plab omillar bilan belgilanadi, ular orasida muhim jihatlardan biri qulay va noqulay oyoq bilan texnik harakatlarni oqilona bajarish qobiliyatini rivojlantirish muhimdir. Harakat texnikasining istalgan elementini noqulay oyoq bilan bajarishning deyarli har qanday urinishlar soni va samaradorligini oshirish hamda sportchini yuqori natijalarni qo'lga kiritishida muhim shartlardan biri hisoblanadi. Yosh futbolchilarning to'pni boshqarish texnikasini asimmetrik harakat faoliyatini rivojlantirish asosida tashkil qilish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari yetarli darajada olib borilmagan.

O'yin vaziyatlariga asoslangan holda to'pni sifatli boshqarish texnikasiga o'rgatish hamda o'quv-mashg'ulotlarida asimmetrik harakat faoliyatini zamon talablariga moslashtirish masalasining ilmiy jihatdan o'rganilmaganligi futbol bo'yicha sport natijalarining o'sib borishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganligiga e'tibor qaratilmoqda.

Tadqiqot ilmiy ishini kengroq yoritish maqsadida "Futbolchilarni reaksiya harakatlarini baholash uchun elektrokardiogramma" dasturi (oddiy reaksiya) orqali shug'ullanuvchilarining to'pga oyoq kaftining ichki qismi, oyoq kaftining tashqi qismi va oyoq kaftining yuza qismida to'pga zarba berish vaqti qulay va noqulay oyoqdagi holatlarini aniqlandi. Olingan natijalardan biz texnik usullarga zarba berish vaqti va noqulay oyoqda bajarilgan texnik usullar orasida sezilarli vaqt borligini aniqladik.

Futbol sport turida musobaqa faoliyatida samarali natija ko'rsatish ko'pgina omillarga bog'liq bo'lib, bu omillardan biri futbolchilarning o'yin faoliyatida o'zlarining qulay va noqulay oyoqda bo'lgan texnik usullarni bajara olish masalasi soha olimlari diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda.

1-jadval

"Futbolchilarni reaksiya harakatlarini baholash uchun elektrokardiogramma" dasturi yordamida 10-11 yoshli futbolchilarning turli shiddat zonalarida texnik usullarni bajarishdagi oddiy reaksiya holatlari

№	Texnik usullar	Oyoq	Yurak qisqarish soni (z/d)					
			80-120 zar/daq		121-150 zar/daq		151 va undan yuqori zar/daq	
			\bar{X}	σ	\bar{X}	σ	\bar{X}	σ
1		1	1,14	0,27	1,26	0,17	1,35	0,12

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

	Oyoq kaftining ichki qismida to'pga zarba berish	2	1,43	0,21	1,52	0,31	1,63	0,11
2	Oyoq kaftining tashqi qismida to'pga zarba berish	1	1,27	0,10	1,38	0,21	1,53	0,13
		2	1,35	0,19	1,58	0,33	1,70	0,17
3	Oyoq kaftining yuza qismida to'pga zarba berish	1	1,38	0,21	1,54	0,22	1,66	0,18
		2	1,56	0,20	1,71	0,18	1,85	0,12
4	Jami	1	1,28	0,23	1,42	0,23	1,55	0,20
		2	1,41	0,22	1,58	0,29	1,71	0,16

Izoh: 1-qulay oyoqda; 2-noqulay oyoqda.

Jadvaldagi natijalarda biz tomonimizdan qiziqarli ma'lumotlarni qo'lga olishga muvaffaq bo'ldik. Ya'ni, qulay oyoqda 80-120 zarba/daqqa oralig'idagi oyoq kaftining ichki qismida to'pga zarba berish $1,14 \pm 0,27$, tashqi qismida $1,27 \pm 0,10$, yuza qismida $1,38 \pm 0,21$ bajarilgan bo'lsa, 121-150 zarba/daqqada $1,26 \pm 0,17$, $1,38 \pm 0,21$ va $1,54 \pm 0,22$ hamda 151 yuqori zarba daqiqada $1,35 \pm 0,12$, $1,53 \pm 0,13$, $1,66 \pm 0,18$ tashkil etgan. Noqulay oyoqda bu texnik usullarni bajarish holatlarida millisekundlar oralig'ida farq qilinishi aniqlangan. O'rganilgan holatni yoritishda biz 3.11-rasmga e'tiboringizni qaratsak.

Bu yerda oyoq kaftining ichki qismida, tashqi qismida va yuza qismida to'pga zarba berishda holatlarini o'rtacha ko'rinishi (\bar{X}) keltirilgan. Bu yerdagi rasmda qulay oyoqdagi to'pni teginish vaqti keltirilgan bo'lib, fiziologik shiddatlarni o'zgarishi to'pga tegish vaqtiga ta'sir ko'rsatishi keltirilgan. Shiddatni oshirish to'pga tegish vaqtiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

1-rasm. Qulay oyoqda texnik usullarni bajarish holati (soniya)

Noqulay oyoqdagi ham amalga oshirilgan natijalarda shiddatni o'zgarishi ta'sir ko'rsatgan. Bundan tashqari noqulay oyoqda to'pga teginish vaqti qulay oyoqda bajarilgan teginishga nisbatan ko'pligi aniqlandi.

2-rasm. Noqulay oyoqda texnik usullarni bajarish holati (soniya)

“Futbolchilarni reaksiya harakatlarini baholash uchun elektrokardiogramma” dasturi yordamida 10-11 yoshli futbolchilarning qulay va noqulay oyoqdagi orasidagi farqni biz tomonimizdan 3-rasmda keltirib oʻtdik.

3-rasm. Qulay va noqulay oyoqda texnik usullarni bajarishdagi farq (millisekunda)

Boshlangʻich tayyorlov guruhidagi yosh futbolchilarni oʻquv mashgʻulot jarayonida texnik usullarni samarali oʻrgatish hisobiga hujum ampluasidagi oʻyinchilarning (Assimetrik holatda toʻpni olib yurish, aldab oʻtish, toʻpni uzatish, zarba berish) simmetrik harakatlarni (ikki oyoqda aldamchi harakatlar) va himoyachilarning assimetrik harakatlari (Toʻpni olib qoʻyish, toʻpni uzatish, aldab oʻtish) hisobiga ixtisoslashtirilgan mashqlar koʻlami takomillashtirilgan. Rasmdagi maʼlumotlarga eʼtibor beradigan boʻlsak assimetrik holatda oʻyinchilarning ampluasi hisobiga bosqichma-bosqich texnik usullarga oʻrgatish modeli keng yoritilgan.

Xulosa. Maʼlumotlarga eʼtibor beradigan boʻlsak, yosh shugʻullanuvchilarning katta boʻlishi bilan ularda harakatlanish funksiyasi rivojlanishining asimmetriyasini yuqori boʻlishiga olib keladi. Bu esa, asimmetriya noqulay (talab qilinmaydigan) oyoqda susayishiga olib keladi va yoshlik davrida yoʻqotilgan yillar kattaroq yoshda yetkazib olishning amalda iloji boʻlmaydi. Biroq futbol sport turida yosh shugʻullanuvchilarning texnik tayyorgarligi boʻyicha baʼzi bir masalalar hozirgi kungacha ham dolzarbligicha qolmoqda va bu masalalar chuqur oʻrganishni talab qiladi. Biz tomonimizdan keltirib oʻtilgan maʼlumotlarda oʻyin texnikasiga oʻqitish uslubiyatlarini rasonallashtirish boʻyicha yangi yoʻllarni qidirish va yangi ilmiy-uslubiy ishlanmalarni ishlab chiqish zaruratini shartlaydi. Zotan, bolalar sport maktablarining boshlangʻich tayyorlov guruhlarida mazkur keltirib oʻtilgan yoshlarda toʻgʻri yoʻlga qoʻyish orqali yuqori malakali futbolchilarni tayyorlash imkoniyati dolzarb hisoblanadi.